

Giberelina e citocinina na emergência e crescimento de plântulas de mamoeiro cv. Golden com sementes armazenadas por um ano

Gibberellin and cytokinin in the emergence and growth of papaya seedlings cv. Golden with seeds from one year of storage

Marcus Vinicius Sandoval Paixão

Doutor em Produção Vegetal - IFES Campus Santa Teresa, Santa Teresa-ES, Brasil

Diego Ismael Rocha

Doutor em Biologia Vegetal – Universidade Federal de Viçosa – Viçosa-MG - Brasil

Izally Bastos Grippa

Graduanda em Agronomia - IFES Campus Santa Teresa-ES, Santa Teresa-ES, Brasil

RESUMO

A giberelina é um hormônio que promove a germinação e crescimento, com atuação também na promoção do alongamento caulinar. A citocinina é um hormônio vegetal que regula a divisão celular e é fundamental para o crescimento dos tecidos, com funções de bloquear algum inibidor da germinação. A pesquisa foi realizada no IFES campus Santa Teresa, ES, Brasil, com o objetivo de avaliar o efeito da giberelina e da citocinina na emergência e crescimento inicial de plântulas de mamoeiro cv. Golden, com sementes armazenadas à temperatura 10°C durante um ano, imersas durante uma hora nas soluções de GA₃ 1.000 mg.L⁻¹, 2.000 mg.L⁻¹, 3.000 mg.L⁻¹, 4.000 mg.L⁻¹, e solução de citocinina na concentração de 200 mg.L⁻¹, e testemunha sem hormônio, semeadas em tubetes com capacidade de 150 mL. Após a emergência da primeira plântula e durante trinta dias foi avaliado a porcentagem de emergência, índice de velocidade de emergência e tempo médio de emergência. Sessenta dias após o início da emergência, foi avaliado o número de folhas, comprimento da raiz, altura da plântula, diâmetro do coleto, massa verde e seca das folhas, raiz e caule. A giberelina demonstrou um efeito positivo na emergência de plântulas de mamoeiro CV. Golden, sendo a dosagem de GA₃ 2250 mg.L⁻¹ a ideal para emergência e velocidade em um menor tempo. Para o crescimento de plântulas, a dosagem de GA₃ 2000 mg.L⁻¹ apresentou-se como ideal, sendo que para produção de massa verde e seca em plântulas de mamoeiro, a dosagem encontrada para atender a maioria das variáveis avaliadas foi de GA₃ 1000 mg.L⁻¹.

Palavras Chave – Armazenamento. Promotor. Inibidor.

ABSTRACT

Gibberellin is a hormone that promotes germination and growth, also acting in the promotion of stem elongation. Cytokinin is a plant hormone that regulates cell division and is fundamental for tissue growth, with functions to block some germination inhibitors. The

research was carried out at IFES campus Santa Teresa, ES, Brazil, with the objective of evaluating the effect of gibberellin and cytokinin on the emergence and initial growth of papaya seedlings cv. Golden, with seeds stored at 10°C for one year, immersed for one hour in solutions of GA₃ 1,000 mg.L⁻¹, 2,000 mg.L⁻¹, 3,000 mg.L⁻¹, 4,000 mg.L⁻¹, and cytokinin solution at a concentration of 200 mg.L⁻¹, and a control without hormone, sown in tubes with a capacity of 150 mL. After the emergence of the first seedling, the percentage of emergence, emergence speed index, and mean emergence time were evaluated for thirty days. Sixty days after the start of emergence, the number of leaves, root length, seedling height, stem diameter, and fresh and dry mass of leaves, roots, and stem were evaluated. Gibberellin demonstrated a positive effect on the emergence of papaya seedlings CV. Golden, with a GA₃ dosage of 2250 mg.L⁻¹ being ideal for emergence and speed in a shorter time. For seedling growth, a GA₃ dosage of 2000 mg.L⁻¹ proved ideal, while for fresh and dry mass production in papaya seedlings, the dosage found to meet most of the evaluated variables was GA₃ 1000 mg.L⁻¹.

Keywords – Storage. Promoter. Inhibitor.

INTRODUÇÃO

A cultura do mamão (*Carica papaya L.*) possui relevância econômica e nutricional no Brasil, aparecendo como uma das principais frutas tropicais cultivadas no país. Possui polpa doce e com grande aceitação, sendo valorizado no mercado interno e para exportação, constituindo-se em uma forte fonte de renda para agricultores brasileiros (Carlini *et al.*, 2025).

Considerando que o processo de germinação ocorre de forma desigual na maioria das espécies, e para se conseguir que esta seja mais uniforme e com maior percentual, alguns procedimentos podem ser adotados nas sementes para melhoria da uniformidade da germinação, utilizando-se de temperatura ambiente adequada ou a aplicação de reguladores vegetais (Ferrari *et al.*, 2008), como forma de acelerar a embebição da semente com substâncias que possuem capacidade de aumentar a hidratação da semente.

A germinação das sementes do mamão ocorre de forma lenta e irregular, devido a fatores como a dormência e a presença de sarcotesta em sua morfologia, gerando uma problemática para a produção de mudas uniformes, sendo que ao decorrer da germinação os fitormônios desempenham um papel na comunicação do eixo embrionário e os tecidos de reserva tornando a germinação mais uniforme (Paixão, 2023).

O uso de hormônios vegetais é uma opção que pode melhorar a produtividade e a qualidade das culturas, com aumento da precocidade de produção. Esses fitormônios, são

substâncias orgânicas produzidas pelas plantas, atuando em diversos processos fisiológicos, como crescimento, desenvolvimento e resposta a estresses ambientais (Ribeiro, 2019).

As giberelinas são sintetizadas principalmente no ápice caulinar, nas folhas jovens em desenvolvimento, nos entrenós jovens e em crescimento ativo, com atuação na quebra de dormência de sementes que requerem indução da germinação, enfraquecendo a camada do endosperma que envolve o embrião e produzindo enzimas (á-amilase e outras enzimas hidrolíticas), que mobilizam reservas energéticas do endosperma, ativando o crescimento vegetativo do embrião (Paixão, 2023).

A giberelina atua como promotor da germinação (Paixão, 2023), promovendo o crescimento, sendo essenciais na quebra de dormência e alongamento do caule (Carlini *et al.*, 2025).

A citocinina pertence a uma classe de hormônio vegetal que regulam a divisão celular com atuação no crescimento dos tecidos das plantas, mantem as folhas verdes e funcionalmente ativas por mais tempo, com fotossíntese prolongada e produtividade da planta (Taiz *et al.*, 2017), atuando bloqueando algum inibidor de germinação que possa existir na semente (Paixão, 2023).

Essa pesquisa foi realizada com o objetivo de avaliar o efeito da giberelina e da citocinina na emergência e crescimento inicial de plântulas de mamoeiro CV. Golden produzidas a partir de sementes com um ano de armazenamento.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido no viveiro de produção de mudas, tela de poliolefina com 50% de sombreamento, altura de 2,3 m, setor de viveiricultura do Instituto Federal do Espírito Santo (IFES-Campus Santa Teresa), localizado na meso região Central Espírito-Santense, município de Santa Teresa-ES, distrito de São João de Petrópolis, coordenadas geográficas 19°56'12"S e 40°35'28"W, com altitude de 155 m. O clima da região caracteriza-se como Cwa, mesotérmico, com estação seca no inverno e forte pluviosidade no verão (classificação de Köppen) (Alvares *et al.*, 2013), com precipitação anual média de 1.404,2 mm e temperatura média anual de 19,9 °C, com máxima de 32,8 °C e mínima de 10,6 °C (INCAPER, 2011).

Foram utilizadas sementes de mamoeiro da cultivar Golden armazenadas por um ano, em temperatura de 10°C, extraídas de frutos coletados de produtores em Linhares, ES.

Após este tempo, as sementes foram imersas durante uma hora nas soluções de GA₃ 1.000 mg.L⁻¹, 2.000 mg.L⁻¹, 3.000 mg.L⁻¹, 4.000 mg.L⁻¹, e em solução de citocinina na concentração de 200 mg.L⁻¹, além de um grupo controle sem aplicação de hormônio, e semeadas em tubetes com capacidade de 150 mL com substrato comercial a base de casca de pinus e vermiculita.

O delineamento experimental foi em blocos casualizados (DBC), com seis tratamentos e quatro repetições. Cada repetição consistiu de vinte e cinco sementes, totalizando cem sementes por tratamento e seiscentas sementes no total.

Após a emergência da primeira plântula e durante trinta dias foi avaliado a porcentagem de emergência (E), índice de velocidade de emergência (IVE) e tempo médio de emergência (TME).

Durante toda a condução do experimento, foi realizada irrigação diária das plântulas e, sessenta dias após a emergência da primeira plântula foi avaliado a altura da plântula (AP)(cm), número de folhas (NF), diâmetro do coleto (DC)(mm), comprimento da raiz (CR)(cm), massa verde das folhas (MVF) (g.pl⁻¹), massa seca das folhas (MSF) (g.pl⁻¹), massa verde da raiz (MVR) (g.pl⁻¹); massa seca da raiz (MSR) (g.pl⁻¹), massa verde do caule (MVC) (g.pl⁻¹) e massa seca do caule (MSC) (g.pl⁻¹), utilizando 5 plântulas para avaliação de cada variável.

As avaliações foram feitas da seguinte forma: altura da planta (AP) medido da base até o ápice da planta com uma trena milimetrada; número de folhas (NF), contado todas as folhas da planta; diâmetro do coleto (DC) medido com um paquímetro na interseção entre a raiz e o caule; comprimento da raiz (CR), determinada a partir do nível do coleto até a extremidade da raiz, com auxílio de uma régua graduada em centímetros, massa verde das folhas (MVF), retirando as folhas do caule e pesadas com o auxílio de uma balança semi-analítica, massa verde radicular (MVR) e massa verde do caule (MVC), separando as raízes e caules e pesadas com o auxílio de uma balança semi-analítica, massa seca das folhas (MSF), retirando as folhas da parte aérea da planta, acondicionadas em sacos de papel e obtido a partir do material seco em estufa com circulação forçada de ar, a 70°C por 72h, massa seca radicular (MSR) e massa seca do caule (MSC), as raízes foram separadas da parte aérea, ambas acondicionadas em sacos de papel separadamente e colocadas para secar em estufa com circulação forçada de ar, 70°C por 72h.

Os dados experimentais foram submetidos à análise de variância pelo teste F, atendendo as pressuposições do modelo pelo teste de Shapiro-Wilk para verificação da normalidade e as médias dos tratamentos comparadas pelo teste Tukey em nível de 5% de

probabilidade e análise de regressão para as variáveis em que a citocinina não teve efeito positivo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Tabela 1, podemos observar que a giberelina na dose de GA₃ 2000 mg.L⁻¹ teve ação positiva para melhorar a emergência de plântulas de mamoeiro CV. Golden, com superioridade estatística para os outros tratamentos.

Na avaliação do índice de velocidade de emergência, as dosagens de GA₃ 1000 mg.L⁻¹ e GA₃ 2000 mg.L⁻¹ apresentaram o melhor resultado, sem diferença estatística entre si e superiores estatisticamente aos outros tratamentos (Tabela 1).

Para o tempo médio de emergência, a solução de Citocinina 2000 mg.L⁻¹ apresentou o menor tempo, porém não se diferiu estatisticamente dos tratamentos nas dosagens GA₃ 2000 mg.L⁻¹, GA₃ 4000 mg.L⁻¹ e no tratamento com água pura, sugerindo que a Citocinina 200 mg.L⁻¹ não pode ser considerada para melhorar o tempo de emergência das plântulas (Tabela 1), mostrando que as sementes com um ano perderam promotores de germinação e o uso da giberelina ajudou na promoção da germinação.

Tabela 1 – Emergência de plântulas de mamão CV. Golden com sementes armazenadas por um ano

TRAMENTO	E	IVE	TME
Água pura	55 e	4,944 c	3,825 b
GA ₃ 1000 mg.L ⁻¹	70 b	6,718 a	4,759 a
GA ₃ 2000 mg.L ⁻¹	78 a	6,815 a	3,727 b
GA ₃ 3000 mg.L ⁻¹	70 b	4,902 c	4,733 a
GA ₃ 4000 mg.L ⁻¹	65 c	5,535 b	3,744 b
Citocinina 200 mg.L ⁻¹	60 d	5,522 b	3, 011 b
CV (%)	12,74	21,66	21,71

Médias seguidas da mesma letra em cada coluna, não diferem estatisticamente em nível de 5% de probabilidade pelo teste de Tukey. E= emergência de plântulas (%); IVE= índice de velocidade de emergência; TMG= Tempo médio de emergência.

Paixão (2023), cita que, para germinar as sementes precisam de um promotor da germinação, em caso de haver um inibidor, é necessário que este seja bloqueado. A

citocinina não atua como promotora da germinação, mas pode atuar bloqueando o inibidor melhorando a germinação das sementes.

Considerando que a citocinina não apresentou resultados superiores às dosagens de giberelina, foi realizada a análise de regressão para verificar a melhor dosagem de GA₃ a ser utilizada. Na análise de regressão com o teste de médias em relação a melhor dosagem a ser utilizada, a dose de GA₃ 2250 mg.L⁻¹ foi indicada como a ideal para melhoria da emergência de plântulas de mamoeiro cv. Golden, com utilização de sementes armazenadas por um ano (Gráfico 1).

Gráfico 1 - Regressão para emergência das plântulas de mamoeiro CV. Golden com sementes armazenadas por um ano

Dose ideal = 2.250 mg.L⁻¹

Segundo Ellis *et al.* (1990), as condições de armazenamento e o tempo em que as sementes são armazenadas pode interferir na germinação e emergência das plântulas. A qualidade da semente armazenada pode ser um obstáculo para produtores e viveiristas que buscam obter plântulas de mamão agronomicamente viáveis permitindo a uniformidade do pomar (Lopes *et al.*, 2025). Estes autores trabalhando com sementes de mamão CV. Aliança armazenadas por dois anos não perdeu o seu poder germinativo, e o uso da giberelina na embebição das sementes, estas voltaram a germinar normalmente (Lopes *et al.*, 2025).

Na avaliação do número de folhas, o tratamento com GA₃ 1000 mg.L⁻¹ e GA₃ 2000 mg.L⁻¹ apresentaram o melhor resultado, superior estatisticamente a todos os outros tratamentos, o mesmo podendo ser observado para altura da plântula, onde essa dosagem de GA₃ também foi superior estatisticamente aos outros tratamentos (Tabela 2).

Na avaliação do diâmetro do coleto, observa-se na Tabela 1 que todos os tratamentos foram iguais estatisticamente.

Ao avaliarmos o comprimento da raiz, GA₃ 2000 mg.L⁻¹ apresentou superioridade estatística a testemunha com água pura e a solução de Citocinina 200 mg.L⁻¹ e a todos os outros tratamentos com GA₃ (Tabela 2), mostrando que as sementes com um ano perderam promotores de crescimento (Tabela 2).

Tabela 2 – Desenvolvimento de plântulas de mamão CV. Golden com sementes armazenadas por um ano

Tratamento	NF	AP	DC	CR
Água pura	6,31 b	7,46 b	2,99 a	21,68 b
GA ₃ 1000 mg.L ⁻¹	7,58 a	8,01 a	2,98 a	19,13 c
GA ₃ 2000 mg.L ⁻¹	7,62 a	8,08 a	2,87 a	23,45 a
GA ₃ 3000 mg.L ⁻¹	5,93 b	7,43 b	2,84 a	17,41 d
GA ₃ 4000 mg.L ⁻¹	5,68 b	7,61 b	2,97 a	21,73 b
Citocinina 200 mg.L ⁻¹	5,81 b	7,55 b	2,95 a	17,36 c
CV (%)	19,25	11,46	11,24	26,86

Médias seguidas da mesma letra em cada coluna, não diferem estatisticamente em nível de 5% de probabilidade pelo teste de Tukey.

NF= número de folhas; AP = altura da plântula (cm); DC = diâmetro do coleto (mm); CR = comprimento de raiz (cm).

De acordo com a Tabela 3, podemos observar que para produção de massa verde e seca das folhas, a dosagem de GA₃ 1000 mg.L⁻¹ apresentou o melhor resultado, estatisticamente superior aos outros tratamentos.

Para massa verde e seca do caule, as dosagens de GA₃ 1000 mg.L⁻¹ e GA₃ 2000 mg.L⁻¹ apresentaram resultados superiores estatisticamente aos outros tratamentos, e sem diferença estatística entre si (Tabela 3).

Na avaliação massa verde e seca das raízes, o tratamento com GA₃ 1000 mg.L⁻¹ apresentou resultados estatisticamente superiores aos outros tratamentos (Tabela 3).

A giberelina atua no alongamento do hipocótilo e do caule (Richards *et al.*, 2001), influenciando à síntese de enzimas envolvidas no enfraquecimento dos tegumentos, como endo-β-mananase, que são expansivas e de enzimas hidrolíticas que atuam como reserva nutritiva contida no endosperma, como α-amilase (Paixão, 2023), atuando diretamente no alongamento embrionário e protrusão da radícula (Bewley & Black, 1994).

Tabela 3 – Produção de massa verde e seca em plântulas de mamão CV. Golden com sementes armazenadas por um ano

Tratamento	MVF	MSF	MVC	MSC	MVR	MSR
Água pura	0,171 b	0,035 b	0,308 b	0,031 b	0,552 b	0,042 b
GA ₃ 1000 mg.L ⁻¹	0,219 a	0,045 a	0,343 a	0,037 a	0,633 a	0,058 a
GA ₃ 2000 mg.L ⁻¹	0,162 b	0,034 b	0,342 a	0,037 a	0,463 c	0,041 b
GA ₃ 3000 mg.L ⁻¹	0,132 c	0,025 c	0,261 c	0,030 b	0,460 c	0,038 b
GA ₃ 4000 mg.L ⁻¹	0,126 c	0,023 c	0,309 b	0,031 b	0,456 c	0,035 b
Citocinina 200 mg.L ⁻¹	0,170 b	0,031 b	0,270 c	0,029 b	0,451 c	0,032 b
CV (%)	53,94	51,81	32,50	23,68	43,72	25,65

Médias seguidas da mesma letra em cada coluna, não diferem estatisticamente em nível de 5% de probabilidade pelo teste de Tukey.

MVF = massa verde das folhas (g.pl⁻¹); MSF = massa seca das folhas (g.pl⁻¹); MVC = massa verde do caule (g.pl⁻¹); MSC = massa seca do caule (g.pl⁻¹); MVR = massa verde da raiz (g.pl⁻¹); MSR = massa seca da raiz (g.pl⁻¹).

A citocinina não se apresentou superior aos tratamentos com giberelina para emergência e crescimento de plântulas, sugerindo que sementes armazenadas não apresentaram nenhum bloqueio de germinação e possivelmente tiveram a perda do promotor da germinação, mostrando a atuação da giberelina na melhoria da emergência e crescimento de plântulas.

CONCLUSÃO

O ácido giberélico demonstrou um efeito positivo na emergência de plântulas de mamoeiro CV. Golden, sendo a dosagem de GA₃ 2250 mg.L⁻¹ a dosagem ideal para emergência e velocidade de emergência em um menor tempo.

Para o crescimento de plântulas, a dosagem de GA₃ 2000 mg.L⁻¹ apresentou-se como a dosagem ideal, sendo que para produção de massa verde e seca em plântulas de mamoeiro, a dosagem encontrada para atender a maioria das variáveis avaliadas foi GA₃ 1000 mg.L⁻¹.

REFERÊNCIAS

ALVARES, C. A.; STAPE, J. L.; SENTELHAS, P. C.; GONÇALVES, J. L. M.; SPAROVEK, G. Köppen's climate classification map for Brazil. *Meteorologische Zeitschrift*, v.22, n.6, p.711-728, 2013.

BEWLEY, J. D.; BLACK, M. **Seeds: physiology of development and germination.** New York: Plenum Press, 1994. 445p.

CARLINI, T. C.; KUHN, A. A. H.; SPINASSÉ, T. G.; PAIXÃO, M. V. S.; FERNANDES, A. R. Giberelina e citocinina na Emergência e desenvolvimento de plântulas de mamoeiro cv. BS 2000 com sementes de um ano de armazenamento. **Revista DELOS**, v.18, n.65, p. 4315-4328, 2025.

ELLIS, R. H.; HONG, T. D.; ROBERTS, E. H. An intermediate category of seed storage behaviour. I. Coffee. **Journal Experimental Botany.** v.41, n.230, p.1167-1174,1990.

FERRARI, T. B.; FERREIRA, G.; MISCHAN, M. M.; PINHO, S. Z. Germinação de sementes de maracujá-doce (*Passiflora alata* Curtis): Fases e efeito de reguladores vegetais. **Revista Biotemas**, v.21, n.3, p.65-74. 2008.

INCAPER. **Planejamento e programação de ações para Santa Teresa.** Programa de assistência técnica e extensão rural PROATER, Secretaria de Agricultura, 2011. 62p.

LOPES, A. S.; DEORCE, G. G. O.; CORREIA, P. H.; GRIPPA, I.; PAIXÃO, M. V. S. Giberelina e citocinina na Emergência de plântulas de mamoeiro cv. Aliança, Formosa e Taiwan com sementes armazenadas por dois anos. **Revista DELOS**, v.18, n.65, p. 4298-4328, 2025.

PAIXÃO, M. V. S. **Propagação de Plantas.** 3ª ed. Santa Teresa: IFES, 2023. 230p.

RIBEIRO, P. L. **Os hormônios vegetais e sua importância para a Agricultura.** 2019. Disponível em: <<https://institutoagro.com.br/hormonios-vegetais/>>. Acesso em: 4 janeiro de 2026.

RICHARDS, D.E.; KING, K.E.; AIT-ALI, T.; HARBERD, N.P. How gibberellin regulates plant growth and development: a molecular genetic analysis of gibberellin signaling. **Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology**, n.52, p.67-88, 2001.

TAIZ, L.; ZEIGER, E.; MOLLER, I. M.; MURPHU, A. **Fisiologia e desenvolvimento vegetal.** 6.ed, Porto Alegre: Artmed, 2017. 858p.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Espírito Santo pelo apoio à produção e publicação desta pesquisa; a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais e a Rede Mineira de Biotecnologia em Multiplicação e Clonagem de Plantas.